

Научная статья

УДК 81`373.2

DOI: 10.5281/zenodo.15300988

ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. БУНИНОЙ

© 2025 *Е.А. Попова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

ORCID 0000-0001-7757-1352.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В работе рассматриваются региональные антропонимы и топонимы, формирующие региональное ономастическое пространство произведений первой профессиональной русской поэтессы А.П. Буниной, что представляет интерес с точки зрения репрезентации культурно-исторической памяти. Цель статьи – проанализировать ономастическое пространство Провинциального сверттекста, отраженное в поэтических, прозаических, эпистолярных и др. произведениях А.П. Буниной. Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения региональных антропонимов и топонимов как символических ресурсов региональных прецедентных текстов, которые включаются в процесс самоидентификации русской языковой личности, способствуют изучению истории и культуры малой родины через значимые имена собственные. При проведении исследования использовались общенаучные (наблюдение, сопоставление, описание) и специальные филологические методы: контекстуального, семантического анализа, метод интерпретации словарных дефиниций. В процессе изучения произведений А.П. Буниной выявлены региональные антропонимы и топонимы и взаимодействующие с ними апеллятивы, которые придают текстам автобиографический характер. Делается вывод о том, что в индивидуально-авторской картине мира поэтессы к высшим ценностям относятся родство и дружба, что маркируют рассматриваемые языковые единицы, воссоздающие важнейшие фрагменты ее биографии, ее нравственный облик.

Ключевые слова: А.П. Бунина, ономастическое пространство, региональные антропонимы и топонимы, апеллятивно-онимное взаимодействие, Провинциальный (Липецкий) текст, малая родина, персоносфера.

Для цитирования: Попова Е.А. Ономастическое пространство Провинциального текста русской литературы в произведениях А.П. Буниной / Е.А. Попова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 38–59. – <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.15300988>.

Введение. Анна Петровна Бунина (1774–1829), чей 250-летний юбилей отмечался в 2024 г., – первая профессиональная русская поэтесса, известная, даже прославленная в свое время, но практически забытая почти сразу после своей смерти. На протяжении ряда десятилетий ее творчество воспринималось по большей части негативно, чему во многом способствовала оценка А.С. Пушкина и других членов общества «Арзамас». Так, в стихотворении А.С. Пушкина «Послание цензору» (1822) произведения А.П. Буниной, охарактеризованные как «глупые», становятся олицетворением «людской бессмыслицы» и, как следствие, их единственным читателем оказывается цензор, которому адресовано «Послание»: *«Людской бессмыслицы присяжный толкователь, / Хвостова, Буниной единственный читатель, / Ты вечно разбирать обязан за грехи / То прозу глупую, то глупые стихи»* [37, т. 2, с. 121]. В дневниках Пушкина лицейского периода есть такая запись: *«Шишков и г-жа Бунина увенчали недавно князя Шаховского*

лавровым венком; на этот случай сочинили очень остроумную пьесу под названием "Венчание Шутковского"» (запись от 28 ноября 1815 г.) [37, т. 8, с. 7]. В стихотворении того же года «Тень Фонвизина» А.П. Бунина высмеивается наряду с такими поэтами, как П.И. Шаликов, С.А. Ширинский-Шихматов, А.С. Шишков, Д.И. Хвостов, Г.Р. Державин и др.: «Твоя невинная другиня, / Уже поблекший цвет невиц, / Вралих Петрополя богиня <...>» [37, т. 1, с. 169]. Такая оценка объясняется тем, что поэзия А.П. Буниной как почетного члена общества «Беседа любителей русского слова», основанного А.С. Шишковым, была объектом постоянных насмешек литературных оппонентов «Беседы» – «арзамасцев», к числу которых принадлежал А.С. Пушкин.

Однако В.К. Кюхельбекер оценивал поэзию А.П. Буниной прямо противоположно своему лицейскому другу А.С. Пушкину. Так, в статье «Взгляд на текущую словесность» (1820), говоря о выходе в свет первой части собрания сочинений поэтессы, он писал об их авторе следующее: «<...> г-жа Бунина – женщина-поэт, явление редкое в нашем отечестве, и сверх того поэт с дарованием, поэт-неподражатель. Подробный разбор лучших ее стихотворений принес бы словесности, по нашему мнению, истинную, существенную пользу <...>» [35, с. 444]. Далее следует анализ произведений Буниной [35, с. 444–448]. Отмечая отдельные неточности, шероховатости стихотворений А.П. Буниной, критик в целом дает им очень высокую оценку: «Если бы все стихотворения Анны Петровны Буниной в достоинстве равнялись с приведенными здесь (речь идет о стихотворении «Майская прогулка болящей» – Е.П.), она, без сомнения, занимала бы одно из первых мест между русскими истинными поэтами, хотя и в "Прогулке" много необделанного, шероховатого, а изредка ненужные с первого взгляда повторения; впрочем, сии повторения имели, может быть, целию живее представить состояние больной, которая беспрестанно вспоминает свое ужасное состояние и естественным образом говорит о нем в одних и тех же выражениях <...>» [35, с. 446].

А.П. Буниной посвящен биографический очерк Александра Павловича Чехова [41], опубликованный в 1895 г. в журнале «Исторический вестник» и проникнутый большим уважением к «почти забытой уже ныне поэтессе конца XVIII и начала XIX столетий», имя которой «в свое время <...> было очень известно, и стихотворные произведения ее читались образованной публикой с большой охотой» [41, с. 164].

Считал Анну Петровну своей родственницей и чрезвычайно гордился этим родством И.А. Бунин, о чем он неоднократно писал: «Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи» («Из Предисловия к французскому изданию "Господина из Сан-Франциско"») [21, с. 543]; «О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину начала прошлого века, поэтессу А.П. Бунину, и поэта В.А. Жуковского (незаконного сына А.И. Бунина) <...>» («Автобиографическая заметка») [21, с. 545]; «В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, бунинском роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и в частности об Анне Петровне Буниной» («Семеновы и Бунины») [21, с. 267]. Значительная часть статьи И.А. Бунина «Семеновы и Бунины» (1932) [21, с. 264–270] посвящена биографии А.П. Буниной (при написании своего произведения Бунин опирался на первый том мемуаров внучатого племянника А.П. Буниной – П.П. Семенова-Тян-Шанского, знаменитого путешественника, ученого, государственного деятеля, и упомянутую выше статью Александра Павловича Чехова). И.А. Бунин сожалеет о том, что годовщина (столетие) со времени смерти поэтессы

«никому не вспомнилась» [21, с. 267], и поддерживает мнение тех, кто называл ее «одной из замечательных русских женщин» [21, с. 267].

Статья К.Я. Грота [28], которого современные исследователи считают «первым достоверным биографом» [3, с. 58] А.П. Буниной, написана в 1930 г. и приурочена к 100-летней годовщине смерти поэтессы 4 декабря 1829 г. Цель исследования К.Я. Грота – «указать на содержание, темы, направление и характер ее (А.П. Буниной – Е.П.) поэзии и отметить в ее творениях несколько наиболее выдающихся и имевших наибольший успех.

Главная же наша задача – восстановить сколько-нибудь по имеющимся данным ее привлекательный нравственный образ, обрисовав важнейшие моменты ее жизненного и литературного поприща, положение и роль ее в окружавшем ее литературном мире и, наконец, особенно отношение к ней некоторых славных ее современников, преимущественно из литературной среды» [28].

По утверждению ученого, «А.П. Бунина в истории нашей словесности первых двух десятилетий 19-го века и в культурном, и в общественном движении этих лет представляет, несомненно, явление достаточно интересное и знаменательное, чтобы о нем вспомнить в наши дни. Она в самых неблагоприятных бытовых и общественных условиях сама себя воспитала и образовала, стойко и с достоинством пробила себе дорогу к области умственного творчества и к литературной известности; борясь в личной жизни своей с косностью и предубеждениями своего времени и окружавшего общества, она выступила одной из первых и наиболее энергичной и талантливой пионеркой женского умственного и литературного труда и своим примером воплотила идею равноправия женщины с мужчиной в семейном быту, в культурном прогрессе и общественной жизни <...>» [28].

Следует отметить, что К.Я. Грот, приходившийся поэтессе родственником (он сын внучатой племянницы А.П. Буниной – Наталии Петровны Грот (урожденной Семеновой)), многое сделал для того, чтобы читающая публика познакомилась с наследием А.П. Буниной: в начале XX в. в журнале «Русский архив» он впервые опубликовал письма Анны Петровны, адресованные племяннику М.Н. Семенову [33] (см. об этом далее), и ее альбом, который сохранился в бумагах его матери [26]. Об А.П. Буниной ученый писал также в статьях, посвященных ее племянникам Петру Николаевичу и Василию Николаевичу Семеновым, которые были известными литературными и общественными деятелями своего времени [38, т. 1, сс. 284–316, 317–348].

В настоящее время наблюдается возрождение интереса филологов к жизни и творчеству А.П. Буниной. Среди филологических работ конца XX – начала XXI вв., посвященных жизни и творчеству А.П. Буниной, следует назвать исследования М.П. Алексеева, Н.Н. Пуряевой, М.А. Нестеренко, Гун Хэнсин, Е.В. Изусиной, Д.А. Романова и др.

В 91-м томе «Литературного наследия» (подготовлен академиком М.П. Алексеевым), в центре внимания которого находятся русско-английские связи XVIII – первой половины XIX вв., отдельная глава посвящена русским знакомствам известного английского писателя В. Скотта, в числе которых есть и русская поэтесса А.П. Бунина. Эта часть 4-й главы носит название «Отъезд поэтессы Анны Буниной в Англию и ее письмо к В. Скотту» [1, с. 255–260] и рассказывает об отъезде поэтессы для лечения в Англию, пребывании в этой стране, произведениях, написанных в это время (особое внимание обращено на стихотворение «Песня в народном русском вкусе из местечка Веил-Брук», так как «Бунина никогда не писала "в народном русском вкусе" до того, как судьба занесла ее в "местечко Веил-Брук"; это лишний раз подчеркивает основную настроенность ее в эти годы: тоску по родине, чувства одиночества и

обреченности в период тяжелой, неизлечимой болезни» [1, с. 258]), и письме к В. Скотту, написанном незадолго до возвращения в Россию и датированном 8 марта 1817 г. В этом письме на французском языке А.П. Бунина выражает свой восторг от романтической поэмы В. Скотта «Мармион» (1808) и говорит о желании сделать ее перевод на русский язык: «Я бы желала воспроизвести вашу прекрасную поэзию на моем родном языке» [1, с. 260]. В письме также говорится о том, что автор письма посылает адресату книгу своих стихов (но какая это была книга, установить так и не удалось).

Это письмо доказывает «ее (А.П. Буниной – Е.П.) настоящую заинтересованность современной английской романтической поэзией в те годы, когда об этой поэзии еще немногие знали в России» [1, с. 258]. По предположению М.П. Алексеева, «вероятно, это было не только первое письмо, полученное им (В. Скоттом – Е.П.) от русской женщины, но и, помимо того, первое письмо, адресованное ему человеком, причастным к русской литературной жизни и притом по прямому литературному поводу» [1, с. 255].

Статья Н.Н. Пуряевой «А.П. Бунина на страницах "Дамского журнала"» [15] ставит целью проанализировать одну из мало освещенных сторон творческой биографии А.П. Буниной – ее сотрудничество в периодических изданиях (прежде всего, таких как «Дамский журнал» и «Сын Отечества»). Автор рассматривает моделирование литературной репутации А.П. Буниной, попытку создания на страницах указанных изданий ее репутации как первого классика женской литературы, выявляет причины, не позволившие ей надолго закрепить свою репутацию в качестве лучшей поэтессы.

Цель монографии М.А. Нестеренко «Розы без шипов: Женщины в литературном процессе России начала XIX века» [11] – рассмотреть место женщин в литературном процессе первой четверти XIX в. и писательскую судьбу А.П. Буниной. В другой работе М.А. Нестеренко – «Анна Петровна Бунина и женская поэзия XIX века» – исследователь отмечает, что «среди поэтесс XIX века Анна Петровна Бунина (1774–1829) занимает особое место, ведь именно ее называют первой русской поэтессой. Говоря об этом, стоит сделать уточнение: первая *профессиональная* (выделено автором – Е.П.) поэтесса. У нее было немало предшественниц в XVIII веке, но именно А.П. Бунина одной из первых пытается претворить в жизнь модель профессионального литераторства» [9, с. 60]. По утверждению М.А. Нестеренко, «Е.П. Ростопчина и К.К. Павлова, считающиеся родоначальницами двух типов женской лирики (женской – Е.П. Ростопчина и мужской – К.К. Павлова – Е.П.) и, безусловно, являющиеся яркими авторами, продолжили традицию, идущую от А.П. Буниной» [9, с. 64], в чьем творчестве эти две линии сходятся.

В еще одной статье, посвященной А.П. Буниной [10], М.А. Нестеренко выявляет и анализирует причины, повлиявших на формирование противоречивой оценки поэзии А.П. Буниной, т.е. как второстепенного автора и первой русской поэтессы. Исследователь приходит к выводу, что «А.П. Бунина оказала гораздо большее влияние на последующую литературу, чем принято считать. Вместе с тем, поэтесса была как бы вытесненной из широкого литературного контекста. Ее имя редко упоминается даже в специальной литературе, посвященной поэзии первой половины XIX в. Основными факторами, повлиявшими на формирование литературной репутации Буниной, <...> были поляризация отношения к авторам-женщинам и борьба между архаистами и новаторами» [10, с. 46].

Следует отметить, что М.А. Нестеренко – автор предисловия к самому полному современному изданию собрания стихотворений А.П. Буниной [12] и один из авторов биографической хроники Буниной [3].

Гендерные особенности интерпретации некоторых аспектов философской проблематики поэзии А.П. Буниной затрагиваются в статье китайского русиста Гун Хэнсин

[6]. По мнению исследователя, поэтические произведения А.П. Буниной следует разделить «на две тематические группы: тема поэта и поэзии и тема религиозно-философская. Сами темы отнюдь не новые для русской поэзии начала XIX в., однако Бунина дает их необычную интерпретацию. Так, в теме поэта и поэзии у Буниной особую значимость приобретает гендерный аспект: она едва ли не впервые в русской литературе рефлексировала по поводу специфики женского творчества и восприятия его современным обществом.

Другая важная тема –приятие бытия во всем его многообразии, включающем страдания и смерть. Идейной основой для Буниной здесь выступают христианские ценности и принятие божественного замысла. Глубоко связанной с божественной сущностью в творчестве Буниной является тема детства. Морально-нравственный аспект проблематики проявляется через призму семьи и воспитания детей – основного предназначения женщины» [6, с. 64]. Этому же автору принадлежит статья, посвященная А.П. Буниной и Ли Цинчжао как основоположницам женской поэзии в России и Китае соответственно, которых современники называли русской и китайской Сафо [5].

В диссертационном исследовании Е.В. Изусиной, выполненном на материале творческого наследия трех женщин-поэтов, «наиболее значимых для переломных этапов русской поэзии» [7, с. 4]: А.П. Буниной, К.К. Павловой, М.А. Лохвицкой, – объектом целенаправленного литературоведческого анализа становится «феномен женской поэзии как полноценный и полноправный, обладающий своей динамикой развития и особенностями функционирования» [7, с. 4]. Цель данной диссертационной работы состоит «в изучении эволюции образа лирической героини в русской поэзии XIX века (на материале творчества А.П. Буниной, К.К. Павловой, М.А. Лохвицкой) и его функционирования» [7, с. 6].

На фоне литературоведческих исследований, в том числе изданных в последние годы, следует отметить почти полное отсутствие лингвистических работ, в которых творческое наследие первой профессиональной русской поэтессы анализировалось бы с точки зрения науки о языке. К числу немногочисленных лингвистических исследований, посвященных языку произведений А.П. Буниной, относятся статьи Д.А. Романова [17] и В.В. Щеулина [19]. Так, в статье Д.А. Романова «Из наблюдений над лингвопоэтикой сборников "Неопытная муза" А.П. Буниной (1809 и 1812 гг.)» [17] рассматриваются два крупных поэтических сборника А. Буниной «Неопытная муза», ставшие ее своеобразной визитной карточкой. По мнению автора, «поэтесса не только отличалась самобытным литературным дарованием, имела тщательно выработанный лирический слог, основанный на классицистической базе и некоторых новых веяниях сентиментализма и романтизма, но и стояла в преддверии того времени, когда каждый русский писатель в лингвопоэтическом отношении стал приобретать неповторимость и узнаваемость» [17, с. 279]. Д.А. Романов доказывает, что «А.П. Бунина не только является первой профессиональной российской поэтессой, но и стоит в преддверии новой, пушкинской линии отечественной литературы» [17, с. 264].

В статье В.В. Щеулина [19], которая является послесловием к первому в нашей стране изданию избранных произведений поэтессы в виде отдельной книги, к тому же вышедшей на ее малой родине, рассмотрена роль Буниной в истории русского литературного языка. Исследователь отмечает, что на языке ее поэзии «прямо или косвенно отразились языковые процессы первых десятилетий XIX в. Как и у всякого оригинального писателя, у нее были свои привязанности, своя самостоятельность в ориентации и выборе языковых средств» [19, с. 116]. С одной стороны, «стилю Буниной присущи определенные особенности русского классицизма – некоторая тяжеловесность слога, риторичность, подражание античным поэтам, прославление монарха, идея

подчинения чувства разуму. <...> В языке стихотворений Буниной большое количество старославянизмов, причем значительно архаизированных, что свидетельствует о намеренном использовании старых слов для создания атмосферы торжественности и приподнятости в духе положений Шишкова» [19, с. 116]. С другой стороны, как и у Г.Р. Державина, в стихах Буниной «среди "высокой" фразеологии есть много <...> простонародных слов и выражений» [19, с. 117]. В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков «оказались близки А. Буниной своими гармоническими эмоционально выразительными стихами. И в ее стихах нередко простота и легкость речи в сочетании с глубоким лирическим чувством» [19, с. 117]. В.В. Щеулин делает вывод, что хотя роль Буниной в истории русского литературного языка скромная, но «есть и ее доля (пусть небольшая, однако же замеченная уже современниками поэтессы) в трудном деле созидания того языка, который стал великим и могучим» [19, с. 118].

В нашей работе [13] охарактеризованы родственные связи А.П. Буниной, П.П. Семенова-Тян-Шанского, И.А. Бунина, которых объединяет также то, что их малой родиной является Липецкий край, дается анализ региональных топонимов как языковых средств отражения малой родины в произведениях указанных авторов, но преимущественное внимание уделяется П.П. Семенову-Тян-Шанскому и И.А. Бунину.

Цель данного исследования – рассмотреть ономастическое пространство художественных, эпистолярных и других произведений А.П. Буниной, относящихся к Провинциальному сверхтексту, преимущественно Липецкому как одному из его локальных ответвлений, поскольку А.П. Бунина является писателем, чья малая родина – это Липецкий край (место рождения и погребения А.П. Буниной находятся в селе Урусово Чаплыгинского района Липецкой области). Актуальность исследования обусловлена, во-первых, тем, что изучение региональных антропонимов и топонимов, образующих региональную персониферу и топосферу как важнейшую часть ономастического пространства региона, значимо не только для литературной ономастики, но и для лингвистической регионалистики, лингвистического краеведения, являющихся активно развивающимися направлениями современной науки о языке. Отметим, что произведения А.П. Буниной о малой родине и произведения других авторов о связях поэтессы с Липецким краем включены в первый выпуск корпуса прецедентных текстов региональной направленности «Провинциальный (Липецкий) текст» [14, с. 180–186], подготовленный преподавателями кафедры русского языка и литературы ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Региональные антропонимы и топонимы представляют собой «средство репрезентации культурно-исторической памяти, способ вербализации, сохранения и трансляции культурно-исторического наследия» [16, с. 32]. Это символические ресурсы региональных прецедентных текстов, которые включаются в процесс самоидентификации русской языковой личности, способствуют изучению истории и культуры малой родины через значимые имена собственные, к числу которых относится имя А.П. Буниной, и связанные с этими именами топонимы, что является одним из аспектов актуальной культурологической концепции «гений места» [2].

Во-вторых, актуальность нашей работы связана с недостаточным количеством лингвистических трудов, посвященных рассмотрению языковых особенностей творческого наследия А.П. Буниной.

Материалы и методы исследования. Эмпирический корпус данного исследования включает около 100 примеров, извлеченных методом сплошной выборки из художественных (поэтических и прозаических), эпистолярных и других произведений А.П. Буниной, а также писавших о ней авторов XIX – начала XXI вв.: И.А. Бунина,

К.Я. Грота, Н.П. Грот (Семеновой), А.А. Достоевского, Е.А. Евтушенко, В.М. Петрова, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Э.И. Стогова и др. Все эти тексты в силу того, что в них говорится о Липецком крае, что маркируют региональные антропонимы и топонимы, относятся к региональным прецедентным текстам, образующим Липецкий текст как одно из локальных ответвлений Провинциального текста русской литературы. При проведении исследования использовались такие общенаучные методы, как наблюдение, сопоставление, описание; специальные филологические методы: контекстуального, семантического анализа, метод интерпретации словарных дефиниций.

Основная часть

1. Автобиографичность региональных онимов в стихотворении «Хоть бедность не порок...» (Стихи из письма к А.С. Шишкову)».

Ряд региональных антропонимов и топонимов и замещающих их апеллятивов представлен в творческом наследии А.П. Буниной, прежде всего поэтическом. Так, много автобиографических деталей, к числу которых относятся региональные онимы и связанные с ними апеллятивы, содержит стихотворение «Хоть бедность не порок...» (Стихи из письма к А.С. Шишкову)» (1813). Автобиографический характер этого стихотворения отмечал К.Я. Грот: «Просто и живо, разговорным языком, в ярких красках, рассказывает она (А.П. Бунина – Е.П.) здесь свою повесть и набрасывает картинки из своей жизни и детства» [28].

В этом стихотворении поэтесса пишет о родном селе Урусово, своих родственниках: прадеде, деде, отце, матери, братьях и сестрах, раннем сиротстве, о том, как складывалась ее жизнь после смерти матери: «*Палаты с флигельми в наследственном селе; / Вкруг сада каменна ограда <...>*» [22, с. 338]. «*Наследственным селом*» названо Урусово. Далее следует вставное предложение, заключенное в скобки: «*(Губерния – Рязань, Ряжск-город был уезд.)*» [22, с. 338]. Содержащиеся в этом предложении хоронимы указывают на принадлежность «наследственного села» Урусово к конкретной губернии и уезду. Раньше Урусово входило в состав Ряжского уезда Рязанской губернии, что и указано в стихотворении, сейчас это территория Чаплыгинского района Липецкой области.

Автор отмечает недостаток своих предков, используя для их номинации апеллятивы – лексику, относящуюся к категории родства (*отец, дед, прадед, родня*):

*Отцу моему, и деду,
И прадеду, и всей родне,
Не как теперя мне,
По Божеской всемогущей воле
Назначено в обилье жить!
Себя, гостей и слуг кормить
Довольно было хлеба в поле* [22, с. 339].

Отец А.П. Буниной – Петр Максимович Бунин, дед – Максим Кузьмич Бунин, прадед – Кузьма Леонтьевич Бунин, были владельцами села Урусово. В стихотворении также используется слово *родители*, называющее одно из основных общих понятий родства: «*Родителей моих ослаблю в позднем роде?*» [22, с. 338]. В письме к А.С. Шишкову от 25–28 февраля 1813 г., в которое включено стихотворение «Хоть бедность не порок...», Бунина тоже пишет о недостатке своих родителей (поводом для написания письма послужило несогласие с началом формулировки при назначении ей пансиона «*Девиге Буниной, которая при бедном состоянии своем сама себя воспитала и прилежностью к учению и трудам приобрела отличные в словесности и стихотворстве таланты, которым уже многие опыты оказала*» [22, с. 523]): «*Но позвольте мне*

заметить, что речь: **по бедному состоянию** (выделено автором – Е.П.) не совсем справедлива. **Родители** мои имели изрядный дворянский достаток. Одно сиротство мое и несчастье причиною тому, что воспитание мое осталось в небрежении. <...> **Итак, родители** мои были небедны. За ними в **лучших хлебных губерниях** было **триста душ** [22, с. 526]. Рязанская губерния, где находилось село Урусово, относилась к «лучшим хлебным губерниям» России, (прилагательное **хлебный** употреблено в значении ‘обильный хлебом, урожайный’ [40, т. 4, стб. 1151]), так как располагалась в Среднерусской Черноземной области, основную часть почв которой составляют черноземы, для которых характерно высокое плодородие. В Предисловии ко второму тому труда «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей», посвященному Среднерусской Черноземной области (редактором этого фундаментального труда был Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский, а общее руководство осуществляли П.П. Семенов-Тян-Шанский и профессор В.И. Ламанский), отмечается, что Среднерусская Черноземная область была «житницей в течение двух последних столетий для Москвы и России» [18, с. IV]. В словосочетании **лучшие хлебные губернии** показательное прилагательное в форме превосходной степени **лучший**, которое усиливает положительную оценочность значения данного словосочетания.

О своих братьях и сестрах, смерти матери и последовавших за этим изменениях в жизни в стихотворении сказано так:

*Три брата у меня, – сестрами сам-третья, –
И всем меньшая я.
Мной матушка скончалась;
За то всех хуже я считалась.
Дурнушкою (курсив автора – Е.П.) меня прозвали!
Мой батюшка с печали
Нас роздал всех к родным.
Сестрам моим большим
Не жизнь была, – приволье!
А я, как будто на застолье
В различных девяти домах,
Различны принимая нравы,
Не ведая забавы,
Взросла в слезах
Ведома роком неминучим
По терниям колючим [22, с. 339–340].*

В тексте упоминаются мать, братья и сестры поэтессы, без называния их имен. Свою мать – Анну Ивановну Бунину (в девичестве Лодыгину (Ладыгину)) – она именует почтительно *матушка*. Нейтральное слово *отец*, использованное ранее, в этом фрагменте заменяется на почтительное *батюшка*. У поэтессы было три старших брата (Василий, Петр, Иван) и две старшие сестры (Мария и Варвара), Анна Бунина указывает на точное количество своих братьев и сестер и на то, что она младшая, третья, из сестер, используя при этом просторечное и устаревшее для современного русского языка сложное прилагательное *сам-третья*. Одна из сестер Анны Петровны – Мария Петровна Бунина (в замужестве – Семенова) впоследствии стала бабушкой П.П. Семенова-Тян-Шанского. Анна была младшим ребенком в семье, как пишет она в стихотворении, «*И всем меньшая я*»; ее мать умерла через год после ее рождения: «*Мной матушка скончалась <...>*». (Следует отметить, что именно эти слова цитируются Е.А. Евтушенко

в начале стихотворения «Анна Первая» (2003), посвященного «первой русской женщине-поэту Анне Буниной» [31, с. 326]: «*Она вздыхала так: / "Мной матушка скончалась", / мешая кочергой в печи свою печальность <...>*» [31, с. 326]). Так как по закону того времени несовершеннолетние дочери не могли жить и воспитываться в доме вдового отца, Анна жила и воспитывалась у родственников (в стихотворении для их номинации используется субстантивированное прилагательное *родные*), в том числе в доме старшей сестры Марии после ее замужества, в деревне Рязанка – выселках села Урусово. Именно в родных местах в 13 лет А. Бунина написала свое первое стихотворение. Свою нелегкую жизнь в чужих домах поэтесса сравнивает с застоьем (в примечании к этому слову автор пишет: «Застольными в деревнях называются дворовые люди» [22, с. 340]; см. также значение слова *застольная*, которое в современном русском языке является историзмом, – ‘комната, где обедают вместе дворовые люди’ [30, с. 640]; ‘при барском доме, дворе – помещение, где обедали слуги, дворовые люди’ [20, т. 6, с. 522]), т.е. приравнивая себя к дворовым, слугам, а также с помощью словосочетаний *не ведая забавы; выросла в слезах; ведома роком неминучим по терниям колючим*.

В письме к А.С. Шишкову А.П. Бунина пишет: «<...> я имею непреодолимое и законное желание ехать в **деревню** к моим **родным**, которые французами разорены до основания и в крайнем теперь несчастьи. Закон Божий, должность и собственное сердце меня туда призывают» [22, с. 527]. В постскриптуме, датированном 28 февраля 1813 г., добавлено: «Я писала к Вам, что у меня **три брата**: ошиблась, – в это время было у меня только **два**. <...> Никогда не имела я столь законной нужды ехать в **деревню**, как теперь. **Сестра** разорена, **другая** в тройной печали: **зятю** сделался удар; **брат** ударом кончил жизнь; **другой** огорчен. Все в расстройстве и убиты несчастием» [22, с. 527]. Слово *деревня* в письме используется по отношению к селу Урусово и/или расположенной рядом деревне Рязанка, где была усадьба Марии Петровны Семеновой. Так как московский дом Семеновых сильно пострадал во время пожара 1812 г., то автор письма говорит о разорении сестры. Другая сестра – Варвара Петровна Усова. Брат, который «ударом кончил жизнь», – Василий Петрович Бунин, скончавшийся в середине февраля 1813 г. в Таганроге, где находился по делам службы. В письме используются апеллятивы: *деревня*, термины родства (*сестра, брат, зять*), а также субстантивированное прилагательное *родные*, называющее общее понятие родства. Этот фрагмент письма показывает нравственные качества А.П. Буниной, ее любовь к родным и стремление прийти к ним на помощь в трудную для них минуту.

Эта поездка А.П. Буниной в деревню к родным состоялась, что доказывает письмо Василия Михайловича Попова к Дмитрию Павловичу Руничу от 7 июня 1813 г. (опубликовано в журнале «Русская старина» в 1895 г.), в котором содержится просьба помочь Анне Петровне с переездом в Рязанскую губернию: «**Анна Петровна Бунина, известная наша писательница**, коей творения в стихах и прозе сделали бы честь и мужчине и коей знакомством обязан я **братцу** ее, **Ивану Петровичу**, служащему у нас по Министерству, отъезжая отсюда в Москву, просила меня о написании к вам письма, дабы вы не оставили ее возможною помощью в дальнейшем ее переезде из Москвы в **Рязанскую губернию**, верст еще около 350» [34, с. 124].

Путь А.П. Буниной лежал в село Урусово Рязанской губернии, точнее в находящуюся рядом деревню Рязанку, к сестре Марии. Ср. со словами из хроники жизни и творчества А.П. Буниной: «В июне (1813 г. – Е.П.) Б. (Бунина – Е.П.), видимо, расплатившись с кредиторами, уезжает из Петербурга в Урусово, чтобы поддержать сестру Марию» [3, с. 36].

2. Племянники Семеновы в персонифицированной А.П. Буниной.

Не имея собственной семьи и детей, Анна Петровна с поистине материнской нежностью относилась к своим племянникам Семеновым – сыновьям старшей сестры Марии (Петру, Михаилу, Николаю, Василию), при этом особую привязанность она питала к Михаилу Николаевичу Семенову (1798–1859). В письме к А.С. Шишкову она писала: «*Не имея других уз, привязана я к моим **родным** всеми способностями души*» [22, с. 527]. В этом же письме она просила А.С. Шихова о «*милостивом покровительстве <...> **племянникам моим Семеновым***» [22, с. 526]. М. Семенову А.П. Бунина посвятила стихотворение «*Мише, десятилетнему моему племяннику*» (1811), в названии которого представлено взаимодействие антропонима (личного имени) *Миша* и апеллятива *племянник*, относящегося к лексике родства и употребленного в качестве обособленного приложения к антропониму. В начале этого стихотворения Бунина пишет о том, что ей все мило в племяннике: когда он с детской простотой бежит обнять ее, когда смешит всех и смеется сам, когда кружится в вальсе, музицирует и поет. «*Я ум теряю от тебя*», – пишет поэтесса [22, с. 212]. Далее она задает вопрос: «*Что держит в дивном столь меня очарованы?*» – и перечисляет в виде вопросов возможные варианты ответов: «*Ужель наружны красоты? / Твой стройный стан? твои умильны лепетаны? / Дары, рассыпанны щедротю небес?*» [22, с. 213]. Но все эти варианты ее не устраивают: «*Нет! – далее ищи начала сих чудес!*» [22, с. 213]. Ответ, который дает поэтесса на этот вопрос, следующий: «*Души твоей меня пленяет доброхотство!*» [22, с. 213]. Устаревшее для современного русского языка слово *доброхотство*, относящееся к архаизмам, означает ‘дружеское участие, расположение к кому-л.; доброжелательство’ [20, т. 5, с. 161]. Иными словами, на первое место А.П. Бунина ставит душу, внутренний мир человека, даже ребенка. Взамен своей любви автор просит у адресата стихотворения следующее, оформляя ряд своих просьб с помощью императивов:

*Будь честен, справедлив, чти братьями людей;
Не злату, но добру умей возвысить цену,
И славой ослепясь блистательных умов,
В самонадеянье не ввергнись дураков* [22, с. 213].

В этом стихотворении представлен мир детства, образ ребенка, которые очень важны для поэзии А.П. Буниной, поскольку олицетворяют «самые главные духовные качества, а отчасти тот идеальный мир, в который хочет убежать лирическая героиня поэтессы от страданий мира реальности» [6, с. 63].

Сохранилось семь писем А.П. Буниной к племяннику М.Н. Семенову. Эти письма впервые были опубликованы К.Я. Гротом в 1908 г. в журнале «Русский архив», основателем и издателем которого был наш земляк П.И. Бартенев [33], и переизданы в 2022 г. [23, с. 4–26]. Первое из этих писем датировано 28 февраля 1812 г., когда Михаилу Семенову было 14 лет, последнее – примерно 20 декабря 1823 г., когда Анна Петровна была уже тяжело больна. В обращении к адресату А. Бунина в начале письма использует антропонимы (уменьшительно-ласкательную форму личного имени, т.е. диминутив; личное имя и отчество) всегда в сочетании с положительно оценочными лексемами (*любезный, милый, мой друг* и др.): «*Любезный Мишенька!*» [23, с. 11], «*Любезный мой друг Михаил Николаевич!*» [23, с. 13], «*Мой друг, милый Михаил Николаевич!*» [23, с. 15], «*любезный Михаил Николаевич*» [23, с. 22]. В тексте писем в качестве обращений употребляются слова и словосочетания, имеющие положительную оценочность: «*милый мой*» [23, с. 12], «*мой милый*» [23, сс. 12, 18], «*милейший*» [23, с. 13], «*милый*» [23, с. 20], «*мой друг*» [23, сс. 11, 16, 19, 22], а также личное имя *Миша*: «*Ах, Миша, Миша!*» [23, с. 15].

В письмах также упоминаются два других племянника А.П. Буниной – родные братья адресата писем: старший Николай и младший Василий, причем младшего племянника Василия автор постоянно именуется ласково *Васинька* [23, сс. 13, 14]. К Николаю Семенову А. Бунина обращается с помощью словосочетания «*милый Николай Николаевич*» [23, с. 13]. В обращении ко всем трем племянникам она использует слово *милые* [23, с. 15]. Из писем видно, что Анна Петровна любит и ценит своих племянников, беспокоится и заботится о них. Например, о «Васиньке» она отзывалась так: «*Доброе его сердце и нежность к родным много обещают*» [23, с. 14]; «*Не могу я не быть благодарною **Васиньке**, который, несмотря на величайшее в летах наших расстояние, всех вас ко мне ближе*» [23, с. 14–15]. Показательны слова, которыми завершается последнее из этих писем: «*Пиши положительно и побольше, чем докажешь, что точно любишь любящую тебя Анну Бунину*» [23, с. 23]. Подписывая письма, автор использует антропоним, представляющий собой личное имя и фамилию, в том числе один раз в сокращенном варианте (*А.Б.*); один раз к имени и фамилии добавлено слово *тетка*, относящееся к лексике родства. При этом Бунина постоянно употребляет слова *любящая, преданная, верная, целую* и под., показывающие ее искреннюю любовь к племянникам, а не являющиеся просто формой выражения эпистолярного этикета: «*Целую тебя, искренняя в дружбе и преданная душой Анна Бунина*» [23, с. 13]; «*Целую вас и жду ваших писем. Преданная в дружбе к вам Анна Бунина*» [23, с. 15]; «*Целую тебя и брата. Любящая вас Анна Бунина*» [23, с. 20]; «*Любящая тетка Анна Бунина*» [23, с. 21]; «*Верная в дружбе А.Б.*» [23, с. 16]. По словам К.Я. Грота, в этих письмах «сказалось и доброе любящее сердце, и трогательная заботливость самой А.П. Буниной» [38, т. 1, с. 319]; «они дают материал для ее нравственной характеристики, будучи вместе с тем довольно занимательны в бытовом отношении» [27, с. 8].

Адресат писем Буниной – М.Н. Семенов – дядя и крестный отец П.П. Семенова-Тян-Шанского, владелец усадьбы в селе Подосинки (Архангельское), расположенной рядом с отцовским имением в Рязанке. После скоропостижной смерти своего старшего брата Петра Николаевича, отца П.П. Семенова-Тян-Шанского, в 1832 г. усадьба Михаила Николаевича становится «главной усадьбой рода» [4, с. 133]. Сюда после смерти супруга в 1837 г. переехала на постоянное жительство мать М.Н. Семенова – Мария Петровна. Здесь она жила до самой своей смерти в 1848 г. В имении дяди после окончания Екатерининского института в 1844 г. несколько лет жила племянница Наталия Петровна, старшая сестра П.П. Семенова-Тян-Шанского; а в 1840–1850-е гг. по целым месяцам, особенно летом, гостил и сам Петр Петрович. Приехав в очередной раз в гости к дяде в 1850 г., он познакомился с жившей в соседнем имении Гремячка Верой Александровной Чулковой, которая впоследствии стала его женой. Их венчание состоялось в 1851 г. в храме Архангела Михаила, построенном в Подосинках по инициативе и на средства дяди. Название храма отразилось в новом названии села – *Архангельское* (ойконим назван по экклезиониму). В мемуарах П.П. Семенова-Тян-Шанского региональный топоним (ойконим) *Подосинки*, наряду с другими топонимами (ойконимами *Урусово, Липецк*, гидронимами *Ранова, Матыра, Воронеж*, дримонимом *Петровский парк* (название леса), оронимом «*Зеркала*» (название оврага)), относится к коннотативным, что выражается в синтагматических связях этого топонима с прилагательными, имеющими в своем значении положительно оценочную сему: «*родные для меня Подосинки*» [38, т. 1, с. 225]; «*гостеприимные Подосинки*» [38, т. 1, с. 225]. Для П.П. Семенова-Тян-Шанского в юности дом дяди в селе Подосинки был родным домом, о чем писал в биографическом очерке, посвященном ученому, А.А. Достоевский: «<...> юношей и молодым человеком он (П.П. Семенов-Тян-

Шанский – Е.П.) считал своим домом имение его дяди М.Н. Семенова в деревне с. Подосинки <...> [38, т. 5, с. 72]. В настоящее время ни этого села, ни храма не существует. «О населенном пункте напоминает лишь кладбище, сохранившееся на пригорке, на окраине которого, вдали от места его упокоения, стоит могильный камень с надписью "Храмоздатель полковник Михаил Николаевич Семенов. Родился 13 июля 1798 года. Скончался 18 сентября 1859 года"» [4, с. 153–154].

Скажем несколько слов о «Васиньке» – Василии Николаевиче Семенове (1801–1863) – младшем из братьев Семеновых. По характеристике К.Я. Грота, он «был после старшего, Петра (отца П.П. Семенова-Тян-Шанского – Е.П.), самый талантливый, образованный и деятельный» [27, с. 10]. Он, подобно Пушкину, окончил Царскосельский лицей (был выпускником второго выпуска), «в течение трех лет (1814–1817 гг.) был свидетелем лицейского периода развития и жизни Пушкина и был с ним в близких товарищеских отношениях (они были "на ты"), хотя и не на одном с ним курсе; эти отношения не прекратились и после – во время их одновременного пребывания в Петербурге – в последнее десятилетие жизни поэта (1826–1837 гг.) <...>» [38, т. 1, с. 317]. Василий Семенов был офицером Карабинерного, а затем Павловского полка, служил цензором (в том числе выступал цензором ряда произведений А.С. Пушкина), вице-губернатором в Орле, попечителем Кавказского учебного округа, членом совета военно-учебных заведений.

У А.П. Буниной есть стихотворение «Моим племянникам и племяннице, игравшим пролог на мой в деревню к ним приезд» (1811). И хотя точные адресаты стихотворения пока не установлены [22, с. 508], можно предположить, что речь идет о племянниках поэтессы, живших в Рязанке: младших племянниках Семеновых (Михаиле и Василии) и племяннице Екатерине Васильевне Буниной – дочери старшего брата Василия Петровича, воспитывавшейся в семье Н.П. и М.П. Семеновых (мать девочки умерла, и отец отдал ее на воспитание своей сестре Марии Петровне и ее мужу Николаю Петровичу Семеновым). Это стихотворение, как и ранее рассмотренное, наполнено любовью к маленьким племянникам, которые, играя в честь лирической героини пролог, выказывали к ней тем самым «нежную любовь»: *«Вы косным языком, но внятным для меня, / Молили жизни мне спокойной, безмятежной, / Молили светлых, долгих лет; Как увлекаемы ко мне любовью нежной, / Сугубой дали вы Предвечному обет, / За то, чтоб он невидимую дланью / Мне в душу пролил вновь желанье видеть вас <...>»* [22, с. 210]. Ради счастья племянников поэтесса готова принести в жертву свое единственное сокровище – поэтический дар, и раньше из-за этого умереть (*«отворить себе тем гроба дверь»*) [22, с. 211].

В этом стихотворении, как и в ранее рассмотренном «Мише, десятилетнему моему племяннику», представлен образ ребенка.

3. Братья А.П. Буниной в ономастическом пространстве ее произведений.

В письмах А.П. Буниной к племяннику М.Н. Семенову несколько раз упоминаются два ее старших брата – два раза Петр Петрович [23, с. 15] и пять раз Иван Петрович [23, сс. 15, 16, 19]. Для их номинации используются антропонимы, состоящие из личного имени и отчества; один раз к антропониму *Иван Петрович* добавляется апеллятив *брат*, относящийся к лексике родства: *«Брат Иван Петрович три месяца беспрестанно болен <...>»* [23, с. 15]. Особенно замечательна личность Ивана Петровича Бунина (1773–1859) – морского офицера, участника Шведской войны, имевшего «большие связи в кругу литераторов, в который и ввел свою сестру» [23, с. 25]. Именно к нему в Петербург в 1802 г. приехала Анна Бунина и осталась жить в столице, отказавшись возвращаться в деревню. Ивану Петровичу посвящено стихотворение поэтессы «Брату моему» (1806), в

котором, обращаясь к нему, она использует английский вариант его личного имени – *Джон* – в сочетании с оценочным прилагательным *милый*: «Скажи мне, **милый Джон**, кто дал тебе искусство / Всегда равно счастливым быть, / Одно и то же чувство / И в ясный день, и в облачный хранить?» [22, с. 93]. В стихотворении отмечены доброта («Ты душу получил исполненну доброты» [22, с. 93]), веселый нрав («Всегда так весел, жив, как птишечка на воле» [22, с. 93]), музыкальные таланты Ивана Петровича («Когда, касаяся струнам, / Перстами гибкими аккорды пробегаешь, / Согласны тоны извлекаешь, / Как мощный чародей / Даешь им жизнь <...>» [22, с. 93]). Эта поэтическая характеристика И.П. Бунина, которую дает ему сестра, соответствует тому, что писали о нем современники: «В первой четверти столетия всему высшему кругу Петербурга был известен неистощимый весельчак **Иван Петрович Бунин; он был старший брат десятой музы** (одно из наименований А.П. Буниной наряду с «русской Сафо» – Е.П.). <...> умный, хорошо образованный, очень добрый; веселонравие его не имело границ; изобретательность в разнообразии удовольствий была бесконечна, где веселье – там он необходимый режиссер. Он был хорошего роста, вершков восьми, хорошего здоровья, брюнет, всегда готовый на доброе дело, и неустанный создатель и участник удовольствий <...> Очень приятно пел, красиво танцевал, был щеголь, немного музыкант. Был любимец дам, которым он умел нравиться; в обществе мужчин, окружающих его, всегда был общим смех» [39, с. 53].

П.П. Семенов-Тянь-Шанский в годы учебы в Петербургском университете бывал в доме И.П. Бунина в Петербурге, о чем вспоминал в первом томе мемуаров [38, т. 1, с. 193–194]. Это был единственный дом в столице, который он посещал в это время. Петр Петрович «привязался всеми силами впервые любящей души» [38, т. 1, с. 193] к младшей дочери Ивана Петровича – Вере, которая стала первой любовью будущего ученого. Упоминаемое ранее село Подосинки вначале было собственностью И.П. Бунина, который продал его мужу своей сестры Марии – Николаю Петровичу Семенову. Подосинки и еще несколько деревень «были предназначены четвертому из пяти сыновей Н.П. и М.П. Семеновых – Михаилу» [4, с. 134].

Другому брату – Петру Петровичу Бунину – Анна Петровна посвятила свой прозаический сборник «Сельские вечера» (1811), используя для этого посвящения антропоним, состоящий из личного имени, отчества, фамилии – «*Петру Петровичу Бунину*» [25, с. 3]. Она характеризует Петра Петровича с помощью словосочетаний, образующих синтаксический ряд: «*трудолюбивый поселянин, мирный сосед, кроткий помещик, усердный сын отчества и добрый брат*» [25, с. 5]. А.П. Бунина пишет: «*Да представлю я себя под мирною твою кровлею, посреди любезного мне твоего семейства радостно сидящею!*» [25, с. 5–6] – и указывает, что страдает от «долговременной разлуки» с братом [25, с. 6].

П.П. Бунин жил в усадьбе, расположенной в деревне Марфино Усманского уезда Тамбовской губернии (сейчас это территория Добринского района Липецкой области). Показательно, что в «Сельских вечерах» общий хронотопный план в самом начале произведения обозначен так: «*Вечеръ въ М–р–Ѳ–й хижинѣ*» [25, с. 1], что «расшифровывает», поясняет заглавие. При этом слово «М–р–Ѳ–й» можно расшифровать как «Марфинской». Это относительное прилагательное является производным от регионального ойконима *Марфино* – названия деревни в Усманском уезде Тамбовской губернии, в которой находилось имение Петра Петровича Бунина и где бывала Анна Петровна. Другое название этой деревни – *Бунинское*. К сожалению, эта деревня, как и село Подосинки (Архангельское), о котором мы писали выше, относится к исчезнувшим населенным пунктам.

4. А.А. Лобкова (урожденная Бунина) в персонифицированной поэзии А.П. Буниной и урбанонимике г. Липецка.

Среди поэтического наследия А.П. Буниной есть стихотворение «Три друга» (1815), адресатом которого является Авдотья (Евдокия) Алексеевна Лобкова (урожденная Бунина), которая приходилась поэтессе троюродной сестрой и воспитывалась вместе с Анной Петровной в доме ее старшей сестры Марии Петровны и ее мужа Николая Петровича Семеновых в Рязанке. (О жизни А.А. Буниной в доме Н.П. и М.П. Семеновых, ее замужестве и ранней смерти писал в первом томе мемуаров П.П. Семенов-Тянь-Шанский [38, т. 1, с. 56–57].) Посвящение – «А.А. Л<обков>ой, урожденной Буниной» [22, с. 364] – представляет собой сочетание двух антропонимов, относящихся к одному и тому же лицу: инициалов в сочетании с фамилией (А.А. Л<обков>ой), а дальше следует девичья фамилия (урожденной Буниной), являющаяся обособленным приложением к первому антропониму и совпадающая с фамилией автора стихотворения. Эту дружбу прервало то, что «единую смерть взяла, – другую гименей, / А третью – музы... / Так, сладкие расторгнув узы, / Подверглась каждая судьбе своей!» [22, с. 365]. Имя умершей подруги Буниной, которой также посвящены две эпитафии «На смерть друга моего» (1806), «Ей же» (1806), неизвестно. Эта смерть произвела на поэтессу сильное впечатление, что проявилось в ее творчестве в виде сквозного мотива смерти как избавления от страданий. Об адресате стихотворения – А.А. Лобковой – поэтесса пишет, что ее «взял гименей», т.е. она вышла замуж (в 1810 г. А.А. Бунина вышла замуж за соседа-помещика Ивана Федоровича Лобкова). О себе она пишет как о взятой музами, но при этом завидует умершей подруге, а не той, которая вышла замуж: «Почто я не тебе завидую, – но ей!» [22, с. 365]. Этой строкой стихотворение завершается.

А.А. Лобкова умерла в Липецке в 1816 г. и была похоронена на кладбище Христорождественского собора. Ее муж – И.Ф. Лобков – решил построить на месте погребения умершей супруги храм в честь ее небесной покровительницы – святой преподобномученицы Евдокии. Так в Липецке в 1817–1818 гг. был воздвигнут Евдокиевский храм, и кладбище с тех пор стало называться Евдокиевским. Здесь мы видим связь экклезионима *Евдокиевский храм* и некротопонима *Евдокиевское кладбище* (некротопоним назван по экклезиониуму). Эту церковь липчане также образно называют «памятник любви». Этот храм, являющийся «архитектурным украшением центра города» [8, с. 221], и часть кладбища сохранились в Липецке до настоящего времени.

В воспоминаниях флигель-адъютанта Александра I – А.И. Михайловского-Данилевского, опубликованных в 1897 г. в журнале «Русская старина», есть запись о том, что, находясь в Липецке вместе с императором Александром I, 28 мая 1817 г. он в храме познакомился «с нашей стихотворицею Буниною, посвятившею жизнь свою исключительно музам» [32, с. 352], и беседовал с нею. По предположению биографов А.П. Буниной, «вероятнее всего, Б. (Бунина – Е.П.) туда (в Липецк – Е.П.) приехала не на воды, а навестить И.Ф. Лобкова, мужа умершей родственницы и подруги, как раз в это время на свои средства возводившего храм в честь преподобномученицы Евдокии, посвященный памяти его покойной жены» [3, с. 41].

Таким образом, имя А.А. Лобковой (урожденной Буниной) нашло отражение не только в персонифицированной поэзии А.П. Буниной, но и в урбанонимике г. Липецка, где ее именем названы храм (экклезионим) и кладбище (некротопоним).

5. П.П. Семенов-Тян-Шанский («внук и крестник Петрушенька Семенов») в персонификации А.П. Буниной.

Среди региональных антропонимов, образующих персонификацию А.П. Буниной, есть и имя ее внучатого племянника и крестника, внука ее сестры Марии, будущего знаменитого путешественника, выдающегося ученого и государственного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского (1827–1914). Он появился на свет за два года до смерти Анны Петровны, в 1827 г., когда она, будучи уже тяжело больной, жила у своего двоюродного племянника Дмитрия Максимовича Бунина в селе Денисовка (Дуроломовка) Рязанской губернии недалеко от деревни Рязанка (в настоящее время Денисовка относится к Чаплыгинскому району Липецкой области и является вымирающим населенным пунктом). В мемуарной, публицистической литературе, связанной с П.П. Семеновым-Тян-Шанским, широко известна дарственная надпись (инскрипт), сделанная на подаренной ему в 1829 г. переводе проповедей шотландского писателя, религиозного проповедника, философа Х.Блэра «Нравственные и философические беседы», над которыми Анна Петровна трудилась в последние годы жизни. Первоисточником этой надписи является первый том мемуаров ученого: *«По переезде нашем в новую усадьбу она сама (А.П. Бунина. – Е.П.) привезла мне свой перевод с английских проповедей Блэра в красном сафьяновом переплете с надписью: "Дорогому крестнику Петеньке Семенову в чайнии его достославной возмужалости"»* [38, т. 1, с. 93]. В этой надписи используется антропоним *Петенька Семенов* (уменьшительно-ласкательная форма личного имени + фамилия), апеллятив *крестник*, относящийся к лексике родства (слово *крестник* обозначает духовное (крестильное) родство) и являющийся одиночным приложением к антропониму, а также оценочное прилагательное *дорогой*. Этой надписью, вынесенной в отдельный абзац и охарактеризованной как «милая надпись», И.А. Бунин заканчивает свой очерк «Семеновы и Бунины» [21, с. 270], при написании которого он опирался на первый том мемуаров П.П. Семенова-Тян-Шанского, изданный в 1917 г. и присланный Бунину сыном Петра Петровича – Валерием Петровичем. Эту же надпись со ссылкой на мемуары П.П. Семенова-Тян-Шанского цитируют его биограф и соратник по Русскому географическому обществу А.А. Достоевский [38, т. 5, с. 17], современный липецкий писатель и журналист В.М. Петров [36, с. 340] и многие другие. Полностью эта дарственная надпись, как сказано в примечаниях к первому тому современного издания мемуаров ученого, выглядела следующим образом: *«Любезнейшему моему внуку и крестнику Петрушеньке Семенову, в чайнии достославной возмужалости, со смертного и страдальческого одра любящей его со всею нежностью, от трудившейся в переводе»* [38, т. 1, с. 491]. В этом варианте надписи адресат именуется с помощью антропонима (уменьшительно-ласкательная форма личного имени + фамилия), сочетающегося с ним оценочного прилагательного в форме превосходной степени и двух апеллятивов – *внук* и *крестник* (к слову *крестник*, называющему духовное родство, добавлено слово *внук*, обозначающее кровное родство). Себя А.П. Бунина называет с помощью словосочетаний, в которых обозначено, что она находится на пороге смерти и что она любит своего внука и крестника «со всею нежностью».

6. Ономастическое пространство письма А.П. Буниной к племяннику Д.М. Бунину и ее духовного завещания.

Как уже было сказано, последние годы жизни А.П. Буниной, страдавшей тяжелой болезнью, прошли в родных местах. Последнее пристанище она нашла в доме двоюродного племянника Д.М. Бунина в селе Денисовка Раненбургского уезда Рязанской

губернии. Вот как об этом сказано в работе К.Я. Грота, написанной к 100-летней годовщине со дня смерти поэтессы: «<...> в начале 1824 года она окончательно оставила столицу и переселилась к близким родным своим в **Рязанскую губернию**. Там она прожила еще около 5 лет – тяжелых по физическим страданиям, но по крайней мере скрашенных нравственно сердечно-теплым и нежным отношением к ней и уходом в доме своего двоюродного племянника **Дмитрия Максимовича Бунина** и его жены **Елизаветы Петровны** (рожд. Бланк) – в с. **Денисовке (Раненбургского уезда)**» [28].

В конце ноября – начале декабря 1827 г. А.П. Бунина составила духовное завещание (датировано 28 ноября 1827 г.) и написала письмо Д.М. Бунину (датировано 4 декабря 1827 г.). В конце обоих текстов указан ойконим *Денисовка* как место их написания [23, с. 28; 24, с. 15]. В письме, адресованном Д.М. Бунину, использованы два антропонима, называющие автора и адресата письма и состоящие из личного имени, фамилии, отчества: «*Письмо Анны Петровны Буниной к Дмитрию Максимовичу Бунину*» [24, с. 13]. Все остальные номинации автора и адресата представляют собой апеллятивы. В начале письма в обращении к племяннику Бунина пишет: «*Истинный друг и благодетель мой!*» [24, с. 13]. В конце письма она использует обращение: «*мой милый и бесценный друг*» [24, с. 15]. Себя в начале письма она называет с помощью словосочетания «*умирающая родственница*»: «*Прими искреннее благодарение умирающей родственницы за твое простое, бесхитрое и деятельное дружество, составлявшее в течение четырех лет отраду и счастье бедственной моей жизни*» [24, с. 13]. В конце письма А.П. Бунина, обращаясь к Д.М. Бунину и его жене, именуется с помощью двух словосочетаний со связью управления: «*благодетельствованная вами и любящая вас*» [24, с. 15]. В письме также два раза упоминается жена Д.М. Бунина без называния ее по имени, для чего используется апеллятив *супруга*, относящийся к лексике родства, причем в конце письма к этому слову добавлены пространные определения: «*Прочти их (тайные записки – Е.П.) внимательно с милейшею сердцу моему и ни в чем не искусившеюся твоею супругою*» [24, с. 15]. Д.М. Бунин был женат на Елизавете Петровне Бланк, родной сестре матери П.П. Семенова-Тян-Шанского – Александре Петровне.

В письме есть еще один антропоним, представляющий собой первые буквы имени, отчества и фамилии племянника А.П. Буниной – Петра Николаевича Семенова (1791–1832), старшего сына ее сестры Марии Петровны, отца П.П. Семенова-Тян-Шанского (П. Н. С.). Именно племяннику П.Н. Семенову Анна Петровна завещала свои тайные записки, передать их ему она просила Д.М. Бунина: «*Когда прочтешь, вникнешь и сообразишь обстоятельства, то вручи сии записки П. Н. С. Отец его был нежным моим отцом, действующею пружиною моего спасения, и, вероятно, многое сообщил ему*» [24, с. 15]. В этом фрагменте два раза употребляется слово *отец*, причем в разных значениях, но называет оно одно и то же лицо: первый раз это слово, употребленное в прямом значении ‘мужчина по отношению к своим детям’ [40, т. 2, стб. 921], т.е. относящееся к лексике кровного родства, называет отца П.Н. Семенова – Николая Петровича Семенова, мужа старшей сестры Марии. Второй раз словом *отец* опять называется Н.П. Семенов, но по отношению к автору письма, о чем свидетельствует притяжательное местоимение *мой*, согласованное со словом *отец*, которое употреблено в устаревшем для современного русского языка, стилистически сниженном (разговорном) значении ‘тот, кто заботится о других: покровитель, благодетель’ [40, т. 2, стб. 921]. Слову *отец* в переносном значении свойственна положительная оценочность.

И муж сестры – Николай Петрович Семенов, и его сын Петр Николаевич, приходившийся Анне Петровне племянником, многое сделали для нее (так, до отъезда в Петербург Бунина жила в доме Н.П. Семенова, который и отвез ее в столицу. Племянник

П.Н. Семенов ухаживал за Анной Петровной во время ее болезни), об этом пишет в своих воспоминаниях Наталия Петровна Грот (урожденная Семенова), дочь Петра Николаевича Семенова, внучка Марии Петровны и Николая Петровича Семеновых: «Жена его (Николая Петровича Семенова – Е.П.), Мария Петровна, рожденная Бунина, была дочь владельца села Урусова Петра Максимовича Бунина и родная сестра писательницы **Анны Петровны Буниной**, которая сначала жила у дедушки и бабушки и от них поехала учиться и довершать свое образование в Петербурге. Дед мой сам отвез ее туда и, устроив там, никогда не переставал о ней заботиться. Умерла Анна Петровна от рака в груди, в деревне Денисовке, в 5-ти верстах от Урусова, где жила у племянника своего Д.М. Бунина. Отец мой заботливо за ней ухаживал, и она скончалась на руках его. Помню, как он раз, вернувшись от нее, позвал нас всех троих, поставил перед китом на колени и велел помолиться за упокой рабы Божией **Анны**» [29, с. 5–6].

Ономастикон письма и духовного завещания А.П. Буниной включает региональный ойконим *Денисовка* и ряд антропонимов и апеллятивов, называющих автора и адресата письма, близких родственников. Из письма видно, с какой большой благодарностью и любовью А.П. Бунина относилась к своим родственникам (Д.М. Бунину и его жене, Н.П. и П.Н. Семеновым), которые ухаживали за ней во время ее болезни и помогали ей как во время болезни, так и на протяжении жизни.

Заключение. Приведенные примеры из поэтического, прозаического, эпистолярного и др. наследия А.П. Буниной показывают, что в ее индивидуально-авторской картине мира родство и дружба относятся к высшим ценностям. Показательно, что антропонимы и апеллятивы, замещающие антропонимы и взаимодействующие с ними, называют родственников и друзей (подруг) Буниной, связанных с поэссой местом рождения и проживания: родителей, деда, прадеда, братьев (Ивана Петровича, Петра Петровича, Василия Петровича Буниных), сестер (Марию Петровну Семенову и Варвару Петровну Усову), племянников (Михаила Николаевича, Петра Николаевича, Василия Николаевича, Николая Николаевича Семеновых, среди которых она особо выделяла Михаила Николаевича Семенова, которому посвятила стихотворение «Мише, десятилетнему моему племяннику» и адресовала несколько писем), внучатого племянника (внука) и крестника Петра Семенова (в будущем П.П. Семенова-Тян-Шанского), двоюродного племянника Дмитрия Максимовича Бунина и его супругу, мужа сестры Марии – Николая Петровича Семенова, подругу и троюродную сестру Авдотью Алексеевну Лобкову (урожденную Бунину), племянницу Екатерину Васильевну Бунину. Для их номинации в произведениях А.П. Буниной использованы антропонимы и апеллятивы, представляющие собой термины родства: *отец; батюшка; матушка; прадед; дед; родители; родня; родные; сестра; сестры; братья; брат; зять; племянник; племянники; племянница; брат Иван Петрович, Иван Петрович; Джон, Петр Петрович, Петр Петрович Бунин; племянники Семеновы, Михаил Николаевич, Миша; Мишенька; Миша, десятилетний мой племянник; Николай Николаевич; Васинька, П.Н.С. (Петр Николаевич Семенов); крестник Петенька Семенов; внук и крестник Петрушенька Семенов; Дмитрий Максимович Бунин; А.А. Лобкова, урожденная Бунина; супруга* и др. Очень часто эти номинации вступают в синтагматические связи словами и словосочетаниями, имеющими в своем значении положительно оценочный компонент: *любезный, милый, добрый, дорогой, любезнейший, бесценный, мой друг* и др., а также притяжательным местоимением *мой*. Себя А.П. Бунина именует с помощью антропонимов и апеллятивов: *Анна Бунина, Анна Петровна Бунина, тетка Анна Бунина, умирающая родственница* и др. Нередко антропонимы и апеллятивы представлены в

сильных позициях текста: заглавии («Мише, десятилетнему моему племяннику», «Брату моему», «Моим племянникам и племяннице, игравшим пролог на мой в деревню к ним приезд»), посвящении («Петру Петровичу Бунину», «А.А. Л<обков>ой, урожденной Буниной»), первом предложении («Скажи мне, милый Джон, кто дал тебе искусство...»). Номинации родственников занимают важное место в персоносфере А.П. Буниной.

Среди региональных топонимов и замещающих их апеллятивов в произведениях А.П. Буниной используются следующие: *наследственное село* (Урусово – место рождения поэтессы); *деревня* (Урусово и Рязанка, где было имение сестры Марии Петровны и ее мужа); *Денисовка* (место расположения усадьбы, где А.П. Бунина жила в последние свои годы у двоюродного племянника Д.М. Бунина); *Марфино*, точнее *марфинская хижина* (в Марфино было имение брата П.П. Бунина); *губерния – Рязань, Ряжск-город <...> уезд* (как названия губернии и уезда, к каким относилось Урусово), *лучшие хлебные губернии*. Данные топонимы относятся к ойконимам и хоронимам. В трех произведениях региональные топонимы находятся в сильных позициях текста: в конце (ойконим *Денисовка* указывает на место написания письма А.П. Буниной к племяннику Д.М. Бунину и ее духовного завещания); в начале (*марфинская хижина* как обозначение места общего хронотопного плана прозаического сборника «Сельские вечера»).

Рассмотренные онимы являются автобиографическими деталями и придают произведениям А.П. Буниной автобиографический характер. Ономастическое пространство художественных, эпистолярных и других произведений А.П. Буниной позволяет воссоздать важнейшие фрагменты ее биографии от рождения до последних лет жизни, ее нравственный облик, проявляющийся в отношении к родственникам и друзьям.

Региональные прецедентные тексты, в том числе произведения А.П. Буниной, сохраняют названия исчезнувших и исчезающих населенных пунктов (*Марфино, Денисовка*) и – самое главное – ценностное отношение к ним, что передается читателям этих текстов, принадлежащим к новым поколениям.

Реконструкция ономастического пространства Провинциального сверхтекста на материале произведений А.П. Буниной способствует постижению истории и культуры малой родины через значимые имена собственные, к числу которых относится А.П. Бунина, самая известная представительница рязанской (ряжской, раненбургской) ветви рода Буниных, более всех ее прославившая.

К перспективам исследования мы относим анализ региональной персоносферы и топосферы мемуарных, эпистолярных, публицистических произведений XIX–XXI вв., посвященных А.П. Буниной (И.А. Бунина, К.Я. Грота, Н.П. Грот (Семеновой), А.А. Достоевского, В.М. Петрова, П.П. Семенова-Тян-Шанского, А.О. Смирновой-Россет, Э.И. Стогова, Ал.П. Чехова и др.), что позволит рассмотреть, как вписано имя А.П. Буниной в ономастическое пространство Провинциального сверхтекста, с какими онимами (антропонимами и топонимами) это имя взаимосвязано, как эти произведения способствуют сохранению памяти о первой профессиональной русской поэтессе, получившей от современников и потомков имя «русская Сафо».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев М.П. Вальтер Скотт и его русские знакомства / М.П. Алексеев // Литературное наследство. Т. 91: Русско-английские литературные связи: XVIII век – первая половина XIX в. – М.: Наука, 1982. – С. 247–393.
2. Алексеева В.Л. Структура концепта «гений места» / В.Л. Алексеева // Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные науки». – 2015. – Т. 6. Вып. 2. – С. 88–91.

3. Амелин М. «Девушка Анна Бунина». Хроника жизни и творчества / М. Амелин, М. Нестеренко // Бунина А.П. Неопытная муза: Собрание стихотворений / вступ. ст. М. Нестеренко; сост. и подгот. текста М. Амелина; биограф. хроника и примеч. М. Амелина, М. Нестеренко. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2016. – С. 27–58.
4. Богданов А.А. Усадьба Рязанка. Владельцы и их окружение. Исторический квартал: иллюстрированный научно-популярный альманах историко-культурного наследия Липецкого края. Выпуск 5 / А.А. Богданов. – Липецк : ООО «Веда социум», 2015. – 199 с.
5. Гун Хэнсин. Ли Цинчжао и А.П. Бунина: сложные судьбы женской поэзии / Хэнсин Гун // *Litera*. – 2021. – №8. – С. 81–96. DOI: 10.25136/2409-8698.2021.8.36313.
6. Гун Хэнсин. Философская проблематика в поэзии А.П. Буниной / Хэнсин Гун // *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология*. – 2022. – №5. – С. 59–66. DOI: 10.18384/2310-7278-2022-5-59-66
7. Изусина Е.В. Лирическая героиня в русской лирике XIX века (на материале творчества А.П. Буниной, К.К. Павловой, М.А. Лохвицкой): автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Е.В. Изусина. – Орел, 2005. – 17 с.
8. Клоков А.Ю. Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Липецк / А.Ю. Клоков, А.А. Найдёнов. – Липецк : Липецкое областное краеведческое общество, 2007. – 384 с.
9. Нестеренко М.А. Анна Петровна Бунина и женская поэзия XIX века / М.А. Нестеренко // *Пушкинские чтения – 2015. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : материалы XX Международной научной конференции, г. Санкт-Петербург, 06–07 июня 2015 г.* – СПб. : Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2015. – С. 59–64.
10. Нестеренко М. Второстепенный автор и первая русская поэтесса: к вопросу формирования литературной репутации А.П. Буниной / М. Нестеренко // *Русская филология*. 26: Сборник научных работ молодых филологов. – Тарту : Тартуский университет, 2015. – С. 42–47.
11. Нестеренко М. Розы без шипов: Женщины в литературном процессе России начала XIX века / М. Нестеренко. – М. : Новое литературное обозрение, 2022. – 280 с.
12. Нестеренко М. Уроки «Неопытной музы» / М. Нестеренко // Бунина А.П. Неопытная муза : Собрание стихотворений / вступ. ст. М. Нестеренко; сост. и подгот. текста М. Амелина; биограф. хроника и примеч. М. Амелина, М. Нестеренко. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2016. – С. 11–26.
13. Попова Е.А. И.А. Бунин и П.П. Семенов-Тянь-Шанский: «встречи» на липецкой земле / Е.А. Попова // *Метафизика И.А. Бунина : Сборник научных трудов, посвященный 90-летию вручения Нобелевской премии и 70-летию со дня смерти писателя* / под ред. О.А. Бердниковой, О.В. Мазуренко. – Воронеж : Издательский Дом ВГУ, 2024. – Вып. 6. – С. 300–309.
14. Провинциальный (Липецкий) текст русской литературы: корпус прецедентных текстов региональной направленности : Учебное пособие / Отв. редактор Е.А. Попова. – Липецк : Липецк-Плюс, 2018. – 532 с.
15. Пуряева Н.Н. А.П. Бунина на страницах «Дамского журнала» / Н.Н. Пуряева // *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология*. – 2018. – № 5. – С. 220–229. DOI: 10.18384/2310-7278-2018-5-220-229.
16. Робустова В.В. Концепция спирального развития значения имен собственных / В.В. Робустова // *Ономастика Поволжья: материалы XX международной научной конференции, Элиста, 5-7 октября 2022 года*. – Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2022. – С. 29–33.
17. Романов Д.А. Из наблюдений над лингвопоэтикой сборников «Неопытная муза» А.П. Буниной (1809 и 1812 гг.) / Д.А. Романов // *Теория языка и межкультурная коммуникация*. – 2024. – № 4(55). – С. 264–280.
18. Семенов В. Предисловие ко второму тому / В. Семенов // *Россия. Полное географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских людей* / под ред. В.П. Семенова; под общ. рук. П.П. Семенова и В.И. Ламанского; [предисл. В. Семенова]. Т. 2. Среднерусская Черноземная область. – СПб. : А.Ф. Девриен, 1902. – С. III–V.
19. Щеулин В.В. О языке произведений А. Буниной на фоне языковых процессов начала XIX столетия / В.В. Щеулин // Бунина А. Избранное. – Липецк : ОРИУС, 1994. – С. 113–118.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

20. Большой академический словарь русского языка. Гл. ред. К.С. Горбачевич. – М.–СПб. : Наука, 2006.
21. Бунин И.А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 6. Освобождение Толстого. О Чехове. Воспоминания. Дневники. Статьи / И.А. Бунин. – М. : Художественная литература, 1988. – 719 с.

22. Бунина А.П. Неопытная муза: Собрание стихотворений / А.П. Бунина; вступ. ст. М. Нестеренко; сост. и подгот. текста М. Амелина; биогр. хроника и примеч. М. Амелина, М. Нестеренко. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2016. – 560 с.
23. Бунина А.П. Письма к племяннику: 1812–1823. Из завещания / Вступ. ст., коммент. М.В. Майорова [Предисл. и примеч. К.Я. Грота] / А.П. Бунина. – Тула, 2022. – 48 с.
24. Бунина А.П. Письмо А.П. Буниной к Д.М. Бунину / А.П. Бунина // Дамский журнал. – 1831. – Ч. XXXIII. – №1. – С. 13–15.
25. Бунина А. Сельские вечера / А. Бунина. – СПб. : Морская Типография, 1811. – 132 с.
26. Грот К.Я. Альбом Анны Петровны Буниной / К.Я. Грот // Русский архив. – 1902. – Кн. I, №4. – С. 500–506.
27. Грот К.Я. Из писем Анны Петровны Буниной к племяннику ее М.Н. Семенову / К.Я. Грот // Бунина А.П. Письма к племяннику: 1812–1823. Из завещания / Вступ. ст., коммент.: М.В. Майоров [Предисл. и примеч.: К.Я. Грот]. – Тула, 2022. – С. 8–10.
28. Грот К.Я. Поэтесса Анна Петровна Бунина. (К 100-летней годовщине ее смерти 4 декабря 1829 г.) [Электронный ресурс] / К.Я. Грот. – Режим доступа: https://www.ostrov.ca/kgrot/ap_bunina.htm (дата обращения: 10.12.2024).
29. Грот Н. Из семейной хроники. Воспоминания для детей и внуков / Н. Грот. – СПб. : Издание семьи, 1900. – 186 с.
30. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. Т. 1: А-З / В. Даль. – М.: Русский язык, 1989. – 699 с.
31. Евтушенко Е.А. Первое собрание сочинений: В 8 т. Т. 7 / Е.А. Евтушенко. – М. : Издательство АСТ, 2004. – 558 с.
32. Из воспоминаний Михайловского-Данилевского // Русская старина. – 1897. – Т. ХСІ. – №8. – С. 333–356.
33. Из писем Анны Петровны Буниной к племяннику ее М.Н. Семенову / Сообщил К.Я. Грот // Русский архив. – 1908. – Кн. I. – С. 524–535.
34. К биографии Анны Петровны Буниной. Письмо Василия Мих. Попова к Дм. Пав. Руничу, 7 июня 1813 г. // Русская старина. – 1895. – Т. LXXXIV. – Выпуски 10–12. – С. 124.
35. Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи / В.К. Кюхельбекер. – Л. : Наука. Ленинградское отделение, 1979. – 789 с.
36. Петров В.М. Анна Бунина / В.М. Петров // Петров В.М. На перекрестке двух дорог: Проза. Статьи. – Липецк : Липецкое издательство Госкомпечати РФ, 1997. – С. 319–365.
37. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10 т. / А.С. Пушкин. – М.: Издательство АН СССР, 1957–1958.
38. Семенов-Тянь-Шанский П.П. Мемуары: в 5 тт. / П.П. Семенов-Тянь-Шанский. – М. : Издательство «Кучково поле», 2018–2019.
39. Стогов Э.И. П.Н. Семенов и А.П. Бунина / Э.И. Стогов // Русская старина. – 1879. – Т. XXIV, январь. – С. 49–55.
40. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. – М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1938–1940.
41. Чехов А.П. Замечательные русские женщины. Анна Петровна Бунина / А.П. Чехов // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. – 1895. – Т. LXII. – Октябрь. – С. 164–173.

REFERENCES

1. Alekseev M.P. (1982). Val`ter Skott i ego russkie znakomstva [Walter Scott and his Russian acquaintances]. In *Literaturnoe nasledstvo*. Т. 91: Russko-anglijskie literaturny`e svyazi: XVIII vek – pervaya polovina XIX v. [Literary heritage. Vol. 91: Russian-English literary relations: XVIII century – the first half of the XIX century] (pp. 247–393). Moscow: Nauka (In Russian).
2. Alekseeva V.L. (2015). Struktura koncepta «genij mesta» [The structure of the "genius of the place" concept]. *News of higher educational institutions. The series "Humanities"*, Vol. 6, Issue 2, 88–91 (In Russian).
3. Amelin M. (2016). «Deviczka Anna Bunina». *Xronika zhizni i tvorchestva* ["The girl Anna Bunina". Chronicle of life and creativity]. In *Bunina A.P. Neopy`naya muza: Sbranie stixotvorenij* [The Inexperienced Muse: A collection of poems] (pp. 27–58). Moscow: B.S.G.-Press (In Russian).
4. Bogdanov A.A. (2015). Usad`ba Ryazanka. Vladel`cy i ix okruzhenie. Istoricheskij kvartal: illyustrirovanny`j nauchno-populyarny`j al`manax istoriko-kul`turnogo naslediya Lipeckzogo kraja. Vy`pusk 5 [The Ryazan estate. The owners and their entourage. Historical Quarter: an illustrated popular science almanac of the historical and cultural heritage of the Lipetsk Region. Vol. 5]. Lipetsk: Veda Society LLC (In Russian).

5. Gun Hanshin. (2021). Li Cinchzhao i A.P. Bunina: slozhny`e sud`by` zhenskoy poe`zii [Li Qingzhao and A.P. Bunina: difficult destinies of women's poetry]. *Litera*, 8, 81–96. DOI: 10.25136/2409-8698.2021.8.36313 (In Russian).
6. Gun Hanshin. (2022). Filosofskaya problematika v poe`zii A.P. Buninoy [Philosophical problems in A.P. Bunina's poetry]. *Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Russian Philology*, 5, 59–66. DOI: 10.18384/2310-7278-2022-5-59-66 (In Russian).
7. Izusina E.V. (2005). *Liricheskaya geroinya v russkoj lirike XIX veka (na materiale tvorchestva A.P. Buninoy, K.K. Pavlovoj, M.A. Loxviczkoy)* [The lyrical heroine in the Russian lyrics of the 19th century (based on the works of A.P. Bunina, K.K. Pavlova, M.A. Lohvitskaya)] (Abstract of the Candidate dissertation). Orel (In Russian).
8. Klovok A.Yu. (2007). *Xramy` i monasty`ri Lipeckoj i Elecckoj eparxii. Lipeck* [Temples and monasteries of the Lipetsk and Yelets dioceses. Lipetsk]. Lipetsk: Lipetsk Regional Local History Society (In Russian).
9. Nesterenko M.A. (2015). *Anna Petrovna Bunina i zhenskaya poe`ziya XIX veka* [Anna Petrovna Bunina and women's poetry of the 19th century]. In *Pushkinskie chteniya – 2015. Xudozhestvenny`e strategii klassicheskoy i novej literatury`*: zhanr, avtor, tekst: materialy` XX Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, g. Sankt-Peterburg, 06-07 iyunya 2015 g. [Pushkin Readings – 2015. Artistic strategies of classical and new literature: genre, author, text: proceedings of the XX International Scientific Conference, St. Petersburg, June 06-07, 2015] (pp. 59–64). St. Petersburg: A.S. Pushkin Leningrad State University (In Russian).
10. Nesterenko M. (2015). *Vtorostepenny`j avtor i pervaya russkaya poe`tessa: k voprosu formirovaniya literaturnoj reputacii A.P. Buninoy* [A minor author and the first Russian poetess: on the formation of literary reputation by A.P. Bunina]. In *Russkaya filologiya. 26: Sbornik nauchny`x rabot molody`x filologov* [Russian philology. 26: Collection of scientific papers by young philologists] (pp. 42–47). Tartu: University of Tartu (In Russian).
11. Nesterenko M. (2022). *Rozy` bez shipov: Zhenshhiny` v literaturnom processe Rossii nachala XIX veka* [Roses without Thorns: Women in the Literary Process of Russia in the Early 19th Century]. Moscow: New Literary Review (In Russian).
12. Nesterenko M. (2016). *Uroki «Neopy`tnoj muzy`»* [Lessons from the "Inexperienced Muse"]. In *Bunina A.P. Neopy`tnaya muza: Sbornie stixotvorenij* [The Inexperienced Muse: A collection of poems] (pp. 11–26). Moscow: B.S.G.-Press (In Russian).
13. Popova E.A. (2024). *I.A. Bunin i P.P. Semenov-Tyan-Shanskij: «vstrechi» na lipeckoj zemle* [I.A. Bunin and P.P. Semenov-Tyan-Shansky: "meetings" on Lipetsk land]. In O.A. Berdnikova, O.V. Mazurenko (Eds.), *Metafizika I.A. Bunina: Sbornik nauchny`x trudov, posvyashhenny`j 90-letiyu vrucheniya Nobelevskoj premii i 70-letiyu so dnya smerti pisatelya* [I.A. Bunin's Metaphysics: A collection of scientific papers dedicated to the 90th anniversary of the Nobel Prize and the 70th anniversary of the writer's death] (pp. 300–309). Voronezh: VSU Publishing House (In Russian).
14. *Provincial`ny`j (Lipeckij) tekst russkoj literatury` (2018): korpus precedentny`x tekstov regional`noj napravlenosti. Uchebnoe posobie* [Provincial (Lipetsk) text of Russian literature: a corpus of precedent texts of regional orientation. Training manual]. Lipetsk: Lipetsk-Plus (In Russian).
15. Puryaeva N.N. (2018). *A.P. Bunina na straniczah «Damskogo zhurnala»* [A.P. Bunina on the pages of the "Ladies' Magazine"]. *Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Russian Philology*, 5, 220–229. DOI: 10.18384/2310-7278-2018-5-220-229 (In Russian).
16. Robustova V.V. (2022). *Koncepciya spiral`nogo razvitiya znacheniya imen sobstvenny`x* [The concept of spiral development of the meaning of proper names]. In *Onomastika Povolzh`ya: materialy` XX mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, E`lista, 5-7 oktyabrya 2022 goda* [Onomastics of the Volga region: proceedings of the XX International Scientific Conference, Elista, October 5-7, 2022] (pp. 29–33). Volgograd: PrinTerra-Design (In Russian).
17. Romanov D.A. (2024). *Iz nablyudenij nad lingvopoe`tikoj sbornikov «Neopy`tnaya muza» A.P. Buninoy (1809 i 1812 gg.)* [From observations on the linguopoetics of the collections "The Inexperienced Muse" by A.P. Bunina (1809 and 1812)]. *Theory of language and intercultural communication*, 4 (55), 264–280 (In Russian).
18. Semenov V. (1902). *Predislovie ko vtoromu tomu* [Preface to the second volume]. In V.P. Semenov (Ed.), *Rossiya. Polnoe geograficheskoe opisanie nashego Otechestva: nastol`naya i dorozhnaya kniga dlya russkix lyudej. T. 2. Srednerusskaya Chernozemnaya oblast`* [Russia. A complete geographical description of our Fatherland: a desktop and travel book for Russian people. Vol. 2. Central Russian Chernozem region] (pp. III–V). St. Petersburg: A.F. Devrien (In Russian).

19. Shcheulin V.V. (1994). O yazy`ke proizvedenij A. Buninoj na fone yazy`kovy`x processov nachala XIX stoletiya [On the language of A. Bunina's works against the background of linguistic processes of the early 19th century]. In Bunina A. Izbrannoe [Favorites] (pp. 113–118). Lipetsk: ORIUS (In Russian).

Поступила в редакцию 15.03.2025 г.

**ONOMASTIC SPACE OF PROVINCIAL TEXT OF RUSSIAN LITERATURE IN WORKS BY
A.P. BUNINA**

E.A. Popova

The paper examines regional anthroponyms and toponyms that form the regional onomastic space of the works by the first professional Russian poetess A.P. Bunina. The issue under discussion is of interest from the point of view of cultural and historical memory representation. The purpose of the article is to analyze the onomastic space of Provincial supertext, reflected in poetic, prose, epistolary, and other works by A.P. Bunina. The relevance of the work is accounted for by the need to study regional anthroponyms and toponyms as symbolic resources of regional precedent texts that are included in the process of self-identification of the Russian linguistic personality, and contribute to the study of the history and culture of the small homeland through significant proper names. A number of general scientific (observation, comparison, description) and special philological methods have been applied in the research, among them are contextual, semantic analysis, and the method of interpreting dictionary definitions. In the process of studying the works by A.P. Bunina, regional anthroponyms and toponyms and the appellatives interacting with them have been identified, which give the texts an autobiographical character. It is concluded that in the poetess' individual worldview kinship and friendship are among the highest values, which are marked by the linguistic units under consideration, representing the most important fragments of her biography, her moral image.

Key words: A.P. Bunina, onomastic space, regional anthroponyms and toponyms, appellative-onym interaction, Provincial (Lipetsk) text, small homeland, personosphere.

Попова Елена Александровна.

Доктор филологических наук, профессор.
Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
г. Липецк, Российская Федерация.
Заведующий кафедрой русского языка и литературы.
ORCID: 0000-0001-7757-1352.
E-mail: rusyaz_lipetsk@mail.ru.

Popova Elena Aleksandrovna.

Doctor of Philology, Professor.
Lipetsk State Pedagogical University named after P. P.
Semenov-Tyan-Shansky, Lipetsk, Russian Federation.
Head of Department of Russian Language and Literature.
ORCID: 0000-0001-7757-1352.
E-mail: rusyaz_lipetsk@mail.ru.